

Abstract für den Deutschen Kongress für Versorgungsforschung, 22-24.9.25

KV20: Frauengesundheit und Endometriose

Zwischen Hashtags und Healthcare: Wie Social Media neue Rekrutierungsstrategien eröffnet

AutorInnen: Stefanie Lysk, Claudia Witt, Sabine Wiegmann, Rebecca Paprott, Hannah Neumayer, Stefan Konigorski, Daniel Pach

Setting der Forschungs-, Praxis- oder Zukunftsprojekte:

Das Innovationsfondsprojekt MeMäF („Verbesserung der Frauengesundheit mit einem app-gestützten Versorgungsmodell für Mädchen und junge Frauen mit Menstruationsschmerzen“) zielt auf die Optimierung der Patientenpfade in der Frauengesundheit. Unter der Konsortialleitung der Charité sind die BARMER, TK, DAK, HPI, Vandage und Webmen GmbH als Partner beteiligt.

Ziel des Projekts:

Ziele des Projekts sind die Reduktion von Menstruationsschmerzen und die frühzeitige Erkennung sowie Behandlung eines Endometrioserisikos durch ein app-gestütztes, auf die junge Zielgruppe (16–24 Jahre) zugeschnittenes Versorgungsprogramm.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren:

Die Rekrutierung von 3.000 Mädchen und jungen Frauen mit Menstruationsschmerzen erwies sich über konventionelle Kommunikationswege als herausfordernd. Um die Zielgruppe besser zu erreichen, wurde ein eigener Social-Media-Kanal (Instagram) für das Projekt aufgebaut. Zusätzlich wurde im Januar 2025 eine gezielte Influencer-Marketing-Kampagne gestartet, bei der mit sechs Influencerinnen zusammengearbeitet wurde. Dies stellte in einem stark regulierten universitären Forschungsumfeld eine besondere Herausforderung dar, insbesondere in Bezug auf die Beauftragung und den Einkauf entsprechender Leistungen. Durch diese Kampagne konnte jedoch die angestrebte Fallzahl erreicht werden. Die Influencerinnen präsentierten das Projekt durch kreative Videos und Postings, wodurch die Inhalte authentisch und ansprechend für ihre Community vermittelt wurden.

Schlussfolgerung & Lessons Learned:

Social Media kann in der Studienrekrutierung eingesetzt werden. Im Projekt MeMäF konnten durch eine Influencerkampagne innerhalb von vier Wochen mehr als 1.000 neue Teilnehmerinnen gewonnen werden. Die Social-Media-Kampagne erreichte in der jungen Zielgruppe eine deutlich höhere Fallzahl als die klassischen Rekrutierungsstrategien, was auch für andere Projekte von Interesse sein könnte. Allerdings ist eine solche Strategie mit einem hohen finanziellen und personellen Ressourcenaufwand verbunden.

Förderung: Projektname: MeMäF, gefördert durch den Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Förderkennzeichen: 01NVF21111